

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1 **2023**

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

MA'MUN SCIENCE JURNALI

ЖУРНАЛ МА'MUN SCIENCE | JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2023-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Matkarimov Xamidbek Olimbayevich
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA YO'NALISHI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Eshto'xtarova Bibigul Bektoshevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
O'zbekiston Milliy universiteti

Norboyev O'ktam Safarboyevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

Madaminov Bekzod Allayarovich

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD) Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc), professor
Urganch davlat universiteti

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Matkarimova Sadoqat Maqsdovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Urganch davlat universiteti

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Salayev Dilshodbek Jumanazarovich

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Bekimmetov Umidjan Tajimuratovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xorazm Ma'mun akademiyasi

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FANLARI

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya.

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslavl davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Do'schanov Tangriborgan

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Ataniyazov Jasurbek Xamidovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Toshkent moliya instituti

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimova Intizor Atabayevna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimov Davronbek Matyakubovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

FALSAFA FANLARI

Xajiyeva Maksuda Sultonovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Xudayberganov Abidjon Adilovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat pedagogika instituti

Annayeva Nazokat Rajapbayevna

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

TABIIY VA TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Mas'ul kotib

FILOLOGIYA

1. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ИҚТИСОДИЁТГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	14
2. Краева Вероника Юриевна СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД РУССКИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВТОРИЧНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ.....	21
3. Saparova Mohira Fayzullayevna THE DEVELOPMENT ISSUES OF PRIVATE HIGHER EDUCATION IN NEW UZBEKISTAN.....	28
4. Masharipova Yulduz Otaxanovna LINGUOCULTUROLOGICAL STUDY OF THE NOVEL “O‘TKAN KUNLAR” AND ITS’ TRANSLATION VERSIONS INTO THE ENGLISH LANGUAGE.....	34
5. Куляпин Александр Иванович РЕАЛЬНОСТЬ И МИФ В ПОВЕСТИ ВАЛЕРИЯ ПОПОВА «КОМАР ЖИВЕТ, ПОКА ПОЕТ».....	47
6. Якубов Музаффар Камилджанович XVI АСР ИНГЛИЗ УЙҒОНИШ ДАВРИ ДРАМАТУРГИЯСИДА АМИР ТЕМУР ШАХСИ ТАЛҚИНИ.....	54
7. Махмудов Умиджан Реимбаевич НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЕМАНТИКИ СЛОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	64
8. Аблаева Надира Кадамжановна «ТЕНЬ МОЯ НА СТЕНАХ ТВОИХ». (Восточные мотивы в творчестве Анны Ахматовой).74	
9. Марьяна Ольга Викторовна СИНТЕЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУБЕЖА XX-XXI).....	80
10. Xudaybergenova Umida Komildjanovna ERGONIMLARNING O‘RGANILISHI MASALASIGA DOIR MULOHAZALAR.....	85
11. Исмаилова Феруза Исмаиловна ПОСЛОВИЦЫ О ПОСЛОВИЦАХ. ВЗГЛЯДЫ ПИСАТЕЛЕЙ НА ПОСЛОВИЦЫ.....	91
12. Джуманиязова Интизор Давлатназар кизи МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА.....	97
13. Каримов Хикматбек Анварович ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ.....	104

14. Raximbayeva Yulduz Sattar qizi, Tojiyev Jahongir Ko‘pal o‘g‘li “DEVONU LUG‘ATIT TURK” ASARIDA RANG IFODALOVCHI LEKSEMALAR.....	109
--	-----

FALSAFA

15. Нарзулла Жўраев СИЁСАТ ИЖТИМОЙИ ҲОДИСА СИФАТИДА.....	115
--	-----

16. Yegane Bakhshiyeva, Ferahile Babayeva-Shukurova ARMENIA-AZERBAIJAN CONFLICT: HISTORY AND REALITIES.....	121
---	-----

17. Мадрахим Сафарбоев, Отабек Сафарбоев АЛИШЕР НАВОЙИ АСАРЛАРИДА НАЖМИДДИН КУБРО ВАСФИ.....	133
--	-----

18. Sharof Agabayev YOSHLAR SIYOSIY TOLERANTLIGI GLOBALLASHUV JARAYONINING MURAKKAB FENOMENI SIFATIDA.....	139
---	-----

19. Саидназаров Улуғбек Ахмеджанович, Рузметов Шерзод Арслон ўғли ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ – МУАЙЯН ТАРИХИЙ ШАРОИТ МАҲСУЛИ СИФАТИДА.....	144
--	-----

20. Rasulov Rustambek YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR BILAN ISHLASH TIZIMIDA ULARNING IJTIMOIY FAOLLIGI VA MA’NAVIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS MECHANIZMLARI.....	151
---	-----

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

21. Уразбаева Дилбар Абдуллаевна ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР ИЖТИМОЙИ-ПСИХОЛОГИК ҲОЛАТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
--	-----

22. Nyutonova Xilola Lochinbekovna MAHMUDXO‘JA BEMBUDIY “PADARKUSH” ASARINING PEDAGOGIK TAHLILI.....	164
--	-----

23. Sharifzoda Sardorbek GENDER PEDAGOGIKASINING DOLZARB MUAMMOLARI.....	171
--	-----

24. Xudoyberganova Maqsuda Jumaniyazovna OLIY TA’LIMDA KAFEDRA TIZIMIDAGI HAMKORLIKNI EMPIRIK JIHATDAN O‘RGANISH.....	177
--	-----

25. Allaberganova Go‘zal Adilbek qizi ONKOLOGIK BEMORLAR KOGNITIV JARAYONLARINI O‘RGANISH.....	187
---	-----

26. Jumaboyeva Mahliyo Xudaybergan qizi TALABALARDA IRODAVIY XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI.....	193
---	-----

27. Qurbonova Shaxloxon Baxadirovna
BEMOR PSIXOLOGIYASIGA DOIR AGRESSIV HOLATLARNING O'RGANILISHI.....199

TIBBIYOT

28. Абдуллаев Равшанбек Бабажонович, Махмудова Лола Иззатуллоевна
ОРОЛ БЎЙИ ҲУДУДИДА ЯРА КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА
ЁНДАШИШ.....205

29. Розиходжаева Гулнора Ахмедовна, Шарипова Зухрожон Камиловна
АЁЛЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ХАВФИНИ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА СУТ БЕЗИ
АРТЕРИЯСИ КАЛЬЦИФИКАЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....210

TARIX

30. Аширов Адҳамжон Азимбаевич
СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МИФОЛОГИК ҚАРАШЛАР.....218

31. Вахид Омаров
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ПАРТИИ ДАШНАКЦУТЮН В ГРУЗИНСКОЙ ССР.....225

32. Umid Bekmuhammad
ANNA GERMAN AND KHOREZM.....233

33. Кулаков Владимир Олегович
РЕАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ С ПЕРСИЕЙ ЧЕРЕЗ
АСТРАХАНЬ В XVIII ВЕКЕ.....251

34. Ferhat ÇİFTÇİ
НАУВЕР GEÇİDİ'NİN TARİHİ COĞRAFYASI ÜZERİNE BAZI NOTLAR.....257

35. Zamonov Zokir Turg'inovich
TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHIDA O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY ASOSLARNI
RIVOJLANTIRISHNING MEYORIY ASOSLARI (qisqacha tarixiy tahlilda).....269

36. Matkarimova Sadokat Maksudovna, Matkarimova Nazokat Maksudovna
XORAZM VOHASI BAXSHICHILIK SAN'ATI TARIXIDAN (Go'ro'g'li turkum
dostonlarining ilmiy tadqiqotlarda o'rganilishi).....277

37. Скубневский Валерий Анатольевич, Гончаров Юрий Михайлович
ГОРОДА СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.....283

38. Озодбек Раджабов
МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ГЕНЕЗИСИ...295

39. Tahir Şahbazov
“KÜLTÜREL DEVRİM” DÖNEMİNDE (XX. YÜZYILIN 20-30'LU YILLARI)
AZERBAJYCAN'DA KÜLTÜREL ORTAM.....304

40. Tadjiyeva Feruza Jumabayevna
ZAMAXSARIY FAOLIYATI VA U YASHAGAN DAVRNING IJTIMOYIY-SIYOSIY VA
MADANIY MUHITI.....316

41. Turaboyeva Zilola SURXON VOHASI MODDIY MADANIY MEROSI MILODDAN AVVALGI X – V ASRLARGA TEGISHLI KUCHUKTEPA ARXEOLOGIK OB’EKTINING BUGUNGI KUNDAGI MUHOFAZA HOLATINI O’RGANISH.....	322
42. Salayev Dilshod Jumanazarovich, Bekchanov Doniyor Baxramovich JADIDLAR MARKAZIY OSIYODA ZAMONAVIY TA’LIMNING ASOSCHILARI: XORAZM JADIDLARI MISOLIDA.....	330
43. Чуркин Михаил Константинович СИБИРЬ В ИМПЕРСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВЛАСТИ: ПАТТЕРНЫ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА XVI – XX ВВ.....	337
44. Matkarimov Hamidbek Olimbaevich, Sultonov Samandar Maxmud ўғли БРОНЗА ДАВРИ ХОРАЗМ ВОҲАСИ МАДАНИЯТЛАРИНИНГ (ТОЗАБОҒЁБ ВА АМИРОБОД) ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	347
45. Абдалов Умидбек Матниязович ХОРАЗМ ВОҲАСИ ЎЗБЕКЛАРИ ТУРМУШИДА МОТАМ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ.....	353
46. Karimov Sarvarbek Otabayevich, Matniyozov Sarvarbek Sanatbek o’g’li QADIMGI XORAZM HARBIY ISTEHKOMLARINING ASOSIY ELEMENTLARI.....	362
47. Karimov Umrbek Davronbekovch MAHMUD QOSHG‘ARIYNING “DEVONU LUG‘ATIT TURK”DA TURKIY XALQLAR KIYIM-BOSHLARI BAYONI.....	369
48. Ismoilov Shohruxmirzo Zokirjon o’g’li MA’MUNIYLAR SULOLASINING HOKIMIYATGA KELISHI VA ETNOGENEZ MASALASI.....	376
49. Raxmanova Shirin Qutlimuratovna KASHTACHILIKDA RANG TANLASH VA CHOKLARNING QO‘LLANILISHI TARIXI VA AHAMIYATI.....	383
50. Rozmetova Roziyajon Baxram qizi XORAZM VOHASI AN’ANAVIY UY-JOYLARI VA ULARNING LOKAL XUSUSIYATLARI.....	389
IQTISODIYOT	
51. Xo’janiyozov Nuriddin Yo’ldoshevich QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	395
52. Mavlanova Barchinoy TURIZMDA RAQAMLI MARKETING XIZMATLARI.....	403

SHARQ GAVHARI XIVA SHAHRIDA MA'MUN UNIVERSITETI NODAVLAT TA'LIM MUASSASASINING FAOLIYATI

O'zbekiston hududida sivilizatsiya va davlatchilikning shakllanishida qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri Xorazm muhim o'rin tutgan. Binobarin "O'zbek davlatchiligining tamal toshlari bundan 2700 yil muqaddam ayni Xorazm vohasida qo'yilgan. Shu ma'noda, milliy davlatchiligimiz tarixi Misr, Xitoy, Hindiston, Yunoniston, Eron kabi eng qadimiy davlatlar bilan bir qatorda turadi. Xorazm tarixi o'zbek davlatchiligiga oid ulkan ma'lumotlar, moddiy va yozma yodgorliklar to'plangan tarixni asosi, uning qudrati va qadimiyligining tasdig'idir".

Davlatchilikka asos solinishi uchun, avvalombor, huquqiy asos bo'lishi kerak va shu ma'noda Xorazmda huquq ilmi ham shu davrlarda shakllangan. Shuningdek, Xorazm zaminidan yetishib chiqqan ilm-u fan namoyondalari yaratgan asarlar jahon tamadduni xazinasiga qo'shilgan katta hissa ekanligi barchamizga ma'lum.

Bu borada ayniqsa, XI asr boshida tashkil etilgan Xorazm Ma'mun akademiyasi (Majlisi ulamo) allomalarining qomusiy ilmiy faoliyati jahon ilm-fani taraqqiyotini yangi pog'onaga ko'taradi, bu faoliyat rakursini kengaytirib yubordi. Xorazm Ma'mun akademiyasi jahon ilmiy tafakkur tadriji, madaniy va ma'naviy taraqqiyotining benazr durdonasi sifatida tarixda chuqur, o'chmas iz qoldirgan.

Dunyo sivilizatsiyasi tarixida bunday markazlar o'zining mustahkam asoslariga, qadimiy ildizlarga egadir. Jumladan, insoniyat tarixidagi ilk akademiya, Aflotun akademiyasining "Bog' suhbatlari" – olimlarining turli mavzular bo'yicha bahs-munozalar shaklida voqelangan bo'lsa, keyingi davrlardagi ilmiy markazlar olimlarning doimiy ilmiy faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushmalariga aylangan. Ushbu an'analar islom davrida yangi bosqichga ko'tarilgan. IX asrda Bag'dodda tashkil topgan ikkinchi akademiya – "Bayt ul-hikma" Sharqning to'ng'ich akademiyalaridan sanalib, mazkur ilmiy dargohda ijod qilgan olimlarning aksari, jumladan, Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Ahmad al-Marvaziy, Abbos al-Javhariy va boshqalar Movarounnahr zaminidan yetishib chiqqan taniqli allomalar va mutafakkirlar edi. Ular tomondan yaratilgan bebaho asarlar va ilmiy kashfiyotlar keyinchalik Xorazm Ma'mun akademiyasi olimlar jamoasining nazariy va amaliy ilmlar sohasida erishgan yutuqlari uchun ma'naviy asos bo'lgan edi.

Tadqiqotlarga ko'ra, O'rta Osiyoda IX asrgacha shahar madaniyati beto'xtov rivojlanib, IX-XII asrlar ushbu o'lka xalqlari uchun buyuk yuksalish davri bo'lgan. Xorazm hukmdorlarining faol harakati tufayli XI asrning ikkinchi yarmida Ma'muniy xorazmshohlar davlati vujudga kelib, mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan yuksalishi davri bo'ldi. Ayniqsa, Ma'mun ibn Muhammad (992-997), Ali ibn Ma'mun (997-1009) davrida Xorazmda davlat mustaqilligi mustahkamlanib, uning harbiy qudrati oshdi. 1004-yildan Beruniyning Gurganchga kelishi bilan Xorazmshoh saroyida olimlar davrasi tezlik bilan to'la bordi va bu davrni Ma'mun akademiyasining to'la shakllangan, gullagan davri deyish mumkin. Abu Mansur as-Saolibiyning guvohlik berishicha, Gurganchda to'plangan faqat arabiynavis adiblarning o'zi 200 ga yaqin bo'lgan.

Tarixdan ayonki, vatanimizda taraqqiyotning yangi davri boshlanishi aynan Ma'mun asos solgan va Sharqning mashhur allomalarini bir dargohga jamlab, ularga zarur shart-sharoit, imkoniyat, imtiyozlar yaratib bergan 1004-yildagi "Dorul hikma", "Majlisi ulamo", ya'ni akademiya

tarqalgan ilm nurlaridan boshlanadi. Ma'munning hukmdor sifatidagi, davlat yuritishdagi huquq va siyosatdagi tafakkuri, ilm-fan namoyondalarini ezgu g'oyalar tevaragida birlashtirdi. Bu ezgu g'oya esa ko'p o'tmay jamiyatda o'z natijasini ko'rsatdi va matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, huquq, geodeziya singari shu davrga xos barcha fanlar rivojlanib, Birinchi renessansga asos bo'ldi. Bunda o'z bag'riga daho mutafakkirlarni to'plagan oliy ma'rifat maskani – Ma'mun akademiyasi muhim rol o'ynagan edi.

Jahon ilm-u fanining e'tirof eshiticha, “Dor-ul hikma va maorif” (Ma'mun akademiyasi) nomini olgan mazkur ilmiy muassasa nafaqat Sharq balki butun dunyo uchun ham ahamiyatga egadir. Zeroki, ushbu dargohda Beruniy (973-1048), Ibn Sino (980-1037), Abu Mansur Ibn Iroq (958-1036), Abu Sahl Masihiy (970-1042), Abul Hayr Ibn Hammor (942-1018), Abu Mansur as-Saolibiy (961-1038), Abu Ali Ibn Miskovayh, (vafoti 1030), Abdulhakim Muhammad ibn Abdulmalik as-Solih, Al-Xorajiy, al-Hamdamiy, abu Abdulloh Al-Biyan Al-Naysaburiy, Ahmad Ibn Muhammad as-Suhayliy al-Xorazmiy, Ahmad ibn Muhammad as-Sahriy, Mahmud Hamid Ibn Xidr al-Xo'jandiy kabi ko'plab fan namoyandalari ilmiy tadqiqotlar olib borishgani, tarixiy fakt va ular yaratgan asarlar tamaddun taraqqiyoti tadrijida muhim o'rin egalladi.

Akademiyasi allomalari Yunoniston, Yaqin Sharq va Hindiston, O'rta Sharqda erishilgan ilm-fan yutuqlarini ijodiy, tanqidiy, qiyosiy tahlil qilib, uni yanada yuksak bosqichga ko'tarishgan. Aynan ana shu allomalarning ilmiy faoliyati, asarlari tufayli Qadimgi Xorazmning san'ati, adabiyoti, astronomiyasi, matematikasi, sug'orish madaniyati yutuqlari jahon tamadduni xazinasiga kirgan va butun insoniyat manfaatlariga xizmat qila boshlagan.

Mustaqillik yillarida tarixda chuqur iz qoldirgan tabarruk ilm dargohining qaytadan Xorazm zaminida barpo etilishi dunyo olimlari, ilm-fan jamoatchiligi tomonidan olqishlandi, iliq kutib olindi. YUNESKOning 2004-yilda “Xorazm Ma'mun akademiyasining 1000 yilligini nishonlash to'g'risida”gi qarori esa O'zbekiston hududi azaldan ilm-ma'rifat o'chog'i, ziyo markazi bo'lgani, bu an'ana bugun ham davom etayotganining jahoniy e'tirofi bo'ldi, albatta.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil yanvar oyida Xorazm viloyatiga, xususan, Xorazm Ma'mun akademiyasiga tashrifi davomida bergan topshiriq va ko'rsatmalari respublikamiz olimlariga ham ko'rsatilgan hurmat-ehtirom namunasidir. Tabiiyki, bu ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ilmiy merosdan unumli foydalanish barobarida, ilmiy yangilik va kashfiyotlar qilish, innovatsiyalar yaratish, yoshlarni ilmga jalb etib, iqtidorli, dunyo tan oladigan yagi avlod olimlari yetishtirishga katta ishtiyoq uyg'otadi.

Bugungi kunda Xorazm ramziga aylangan Xiva shahri haqidagi ilk ma'lumotlar X asrga oid arab sayyohlari asarlarida uchrasada XVII asr boshlariga kelib yirik shaharga aylanadi. Xiva xonlari davrida davlatdagi ilm-fan, adabiyot va san'atga qiziqish yanada yuksaladi. Shaharda saroy, hovli, karvonsaroy, masjid, hammomlardan tashqari ilm, ma'rifat ulashguvchi madrasalar, qorixonalar, kichik yoshli bolalar uchun xususiy uy maktabxonalari qurila boshlandi. Bu jarayon, ayniqsa, XVII asrda nihoyatda avj olib, XIX asrda o'zining cho'qqisiga chiqdi. Xiva shahridan tashqari butun xonlik hududida katta va go'zal peshtoqli madrasalar, atrofi bir yo'la ikki qavatli hujralar bilan o'ralgan hovlisi, masjidi va minorasi bo'lgan madrasalar qurildi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, XIX asr boshlarida faqat Xiva shahrining o'zida 120 madrasa va 63 qorixona faoliyat olib borgan bo'lib, rus bosqinidan so'ng ular soni 64 taga, 1922-yilga kelib 54 taga kamayganligini ko'rish mumkin. Mazkur madrasalarda islom dini va huquqidan tashqari, arab va fors tillari, tibbiyot, geografiya, musiqashunoslik, falsafa, tabiiy bilimlar kabi dunyoviy fanlar o'rgatilar edi. Madrasalar davlat idoralari uchun mutaxassislar, maktabdor va san'atkorlarni tayyorlab berdi.

Mustaqillik sharofati bilan Xorazmda ilm-fanga bo'lgan e'tibor yaxshilandi. XI asrda faoliyat olib borgan “Majlis ul-ulamo”ning vorisi sifatida Xiva shahrida Xorazm Ma'mun akademiyasi 1997-yil 11-noyabrda Birinchi Prezidentning maxsus farmoni asosida qayta tashkil qilingan bo'lsa, 2006-yilda uning 1000 yillik yubileyi keng miqyosda nishonlandi. Mazkur tadqiqot muassasasining ochilishi Xorazmda tarix, arxeologiya, manbashunoslik, filologiya, tuproqshunoslik, qishloq xo'jaligi kabi mintaqa uchun zarur bilimlarning rivojiga ta'sir qildi. Jumladan, 2500 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan Xumbuztepa arxeologik yodgorligining ochilishi va uning quyi qatlamlari miloddan avvalgi VII-VI asrlarga oidligi isbotlanganining o'zi fikrimizning yaqqol misolidir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, ulkan ilmiy meros va tarixga ega bo'lgan Xorazm va uning ajralmas bir qismi hisoblangan Xiva shahrida bugungi kunda ham ilm-fanga e'tibor yildan yilga ortib bormoqda. Xivada tashkil qilingan Ma'mun universiteti ulkan ilmiy salohiyatning mantiqiy davomi sifatida faoliyatini boshlaganiga hali ko'p bo'lgani yo'q.

Dunyo afkor ommasining e'tibor va e'tirofiga ega bo'lgan hamda shu davrda yaratilgan boqiy asarlari bilan hanuz tamaddunga xizmat qilib kelayotgan olimlarni o'z dargohiga to'plagan, ilm-fan homiysi, o'z davrining Metsenati hisoblangan, ma'rifatparvar Ma'mun nomi bilan ataladigan universitet qisqa davr ichida respublikada o'z nufuziga, obro-e'tiboriga ega bo'ldi. Muassasa yildan yilga o'z maqomini mustahkamlab borayotgani kishini quvontiradi.

Ushbu ta'lim dargohi bugungi kunda 7 mingga yaqin talablar tahsil olayotgan, Xiva shahrida faoliyat olib borayotgan dastlabki va hozircha yagona zamonaviy universitet sifatida o'z mustahkam o'rniga ega bo'lib ulgurdi. Bugungi kunda universitetda ikki yuzdan ortiq malakali professor-o'qituvchilar (shundan yuzga yaqini ilmiy darajali) ta'lim jarayonlari bilan bir vaqtda o'zlarining ilmiy faoliyatlarini Xorazm Ma'mun akademiyasi va boshqa ilmiy tashkilotlar bilan hamnafas, hamkorlikda olib borishmoqda.

Mamlakatda xususiy oliy ta'lim muassasalarining ochilishi nafaqat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobatni kuchaytirishga, balki hududlarning iqtisodiy ahvoriga ham o'z ta'sirini kuchaytiradi. Xususan, hozirgi kunda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimizda 210 ta OTM mavjud bo'lib, undan 65 tasi nodavlat oliy ta'lim muassasalari bo'lsa, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallari hisoblanadi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizdagi jami oliy ta'lim muassasalarining deyarli yarmi nodavlat va xorijiy oliy ta'lim muassasalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu, albatta, quvonarli holat, ya'ni abituriyentlarga keng tanlov imkoniyati yaratildi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi oliy o'quv yurtlari o'rtasida nafaqat talabalarni o'ziga jalb etish uchun raqobatni rivojlantirdi, balki ilmiy salohiyatli va bilimli bo'lgan professor-o'qituvchilarni o'ziga jalb etish bo'yicha ham o'zaro raqobat muhiti shakllandi. Natijada, o'qituvchilik kasbining maqomi oshdi, uning qadri ko'tarildi, ish haqlari oshirildi, ularga bo'lgan munosabat o'zgardi, eng asosiysi, o'qituvchilarda o'z-o'ziga ishonch, kasbiga bo'lgan ichki hurmat tuyg'usi mustahkamlandi, ilmiy tadqiqot olib borish uchun ijodiy muhit sifati yaxshilanib, natijada ishtiyoq oshdi.

Mamlakatimizdagi nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyat olib borishi uchun yaratilgan sharoitlar va berilayotgan imkoniyatlar natijasida nafaqat poytaxtimizda, balki hududlarda ham nodavlat oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini boshladi va buning natijasida hududlarning iqtisodiyoti, aholining turmush darajasi, turizm salohiyati, investitsion jozibadorligi oshdi. Xususan, davlat rahbarimiz boshchiligida ta'lim muassasalari va pedagog-xodimlarga yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar natijasida Xorazm viloyatida ham nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi uchun yetarli sharoitlar va imkoniyatlar yaratildi va buning natijasida hozirga kunda viloyatda 3 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari va 1 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasi filiali faoliyat olib bormoqda.

Ma'mun universiteti viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari orasida talabalar kontingenti bo'yicha 2-o'rinda (1-o'rinda UrDU), nodavlat oliy ta'lim muassasalari orasida esa 1-o'rinda turadi. Ma'mun universitetining asosiy binosi viloyat markazidan 30-35 km. masofa uzoqlikda joylashganligiga qaramasdan, hozirgi kunda ushbu universitetda 7 mingdan ortiq talaba kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllarida tahsil olib kelmoqda. Yana bir quvonarli tomoni shundaki, universitet talabalari tarkibi nafaqat viloyatimiz aholisidan, balki respublikamizning deyarli barcha hududlari aholisidan tashkil topgan. Viloyatimizda bunday oliy ta'lim muassasasining faoliyat olib borishi nafaqat yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshishiga olib keladi, balki ularning bilimi, fikrlashi, dunyoqarashi kengayishiga olib keladi, hududning madaniy-maishiy saviyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hududlarda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi iqtisodiy jihatdan bevosita o'sha hududning rivojlanishiga, yalpi ichki mahsulot hajmining oshishiga, aholi bandligini oshishiga, aholi turmush tarzining oshishi, hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi faoliyati, turizm faoliyatining rivojlanishiga olib keladi. Ma'mun universitetining Xiva shahrida faoliyat olib borishi

natijasida, nafaqat tumanning, balki viloyatning iqtisodiy-ijtimoiy ahvoriga o'zining ijobiy hissasini qo'shib kelmoqda. Jumladan, universitet faoliyat olib borishi natijasida ikki yuz ellikdan ortiq yangi ish o'rinlari ochildi, universitetga har yili 20 dan ortiq xorijlik professor-o'qituvchilarning jalb etilishi natijasida turistik xizmatlar hajmi oshdi, respublikaning boshqa hududlaridan professor-o'qituvchilar va talabalarning jalb etilishi natijasida ichki turizm rivojlandi, hududdagi savdo va xizmat ko'rsatish sohalari deyarli 1,5-2 barobarga oshdi, xorijlik ilmiy salohiyatli olimlarni jalb etish orqali xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalari rivojlanishiga erishildi.

Eng samarali reklama insonlarning yaqinlariga qilgan reklamasi (jonli reklama) ekanligini hisobga olgan holda, viloyatimizga, universitetimizga tashrif buyurgan har bir mehmonda universitetimiz faoliyati, viloyatimiz, respublikamiz iqtisodiyoti, aholi turmush darajasi, urf-odatlarini, tarixiy obidalarini, bayramlari, ovqatlari haqida ijobiy xulosalarni shakllantirishga erishsak, kelajakda ular nafaqat ta'lim berish uchun, balki o'z yaqinlari bilan birga dam olish maqsadida ham tashrif buyurishlari mumkin.

Universitet oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri bu – barcha talabalarni to'liq grant asosida, bepul o'qitish tizimini joriy etish, dunyoning eng rivojlangan oliy o'quv yurtlari mingtaligiga kirish va Ma'mun universiteti brendini yaratish, Ma'mun ta'lim klasterini joriy etish hisoblanadi. Bu borada universitetimizda bir qator ishlab olib borilmoqda va "Ma'mun universiteti-2030" strategiyasi bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Bunday natijalarga universitetda "Universitet 3.0" modelini to'liq joriy etish va bosqichma-bosqich "Universitet 4.0" modeliga o'tish orqali erishish rejalashtirilgan.

Ushbu ko'zlangan maqsadlarga erishmaguncha universitet jamoasi izlanishdan, harakatdan, ilm olishdan, ilm o'rgatishdan to'xtamaymiz va rejalarni amaliyotga joriy etish orqali, mamlakatimiz rahbarining, talabalarning, xalqimizning oldidagi majburiyatimizni bajargan va ularning ishonchini oqlagan bo'lamiz.

Barchamizga ma'lumki, har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy barqarorligi o'sha yerda istiqomat qiluvchi fuqarolarining aqliy va axloqiy salohiyatining qay darajada rivojlanganligi bilan bog'liq. Zero, jamiyatning ma'naviy kamoloti, ijtimoiy yashash tarzi, kognitiv rivojlanganlik darajasi shu davlatning milliy mentaliteti yuksalishida, shuningdek, kadrlar tayyorlashning milliy masalasida ham ustuvor mezon hisoblanadi. Inson kamolotida, uning farovonligi va shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarishda hamda kerakli ijtimoiy xulq-atvor andozalarini shakllantirishda kasbning ahamiyati katta hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi kunda rivojlanayotgan psixolog mutaxassislariga bo'lgan talab davr talabi sifatida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Inson bolasi kamolga yetgani sari ilmga, ma'rifatga talpinadi. Shu nuqtayi nazardan saboqni doimiy ravishda ijtimoiy muhit ta'sirida o'zlashtirib boradi. Bugungi shiddatkor jamiyatda psixolog kasbiga bo'lgan talab aynan inson omili bilan ishlashda, uning ta'sir obyektining butun hayotidagi ahamiyatini hisobga oladigan bo'lsak, shaxs kamolotida turli xil muammolarning yuzaga kelishi va uning yechimi bilan faoliyat olib borishda ko'rinadi.

Jamiyatda shaxsning shakllanishi insonning o'z aqliy qobiliyatlari jismoniy imkoniyatlari u yoki bu sohaga bo'lgan layoqati, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashiga ko'ra belgilanar ekan, inson omilining aynan shu jihatlarni shakllanishi va rivojlanishida salbiy omillarning ta'sirini bo'lmasligini cheklay olmaymiz, chunki hayot tarzi turli xillik bilan bog'liqligidan tashqari, inson shaxsi rivojlanishidagi ehtiyojlari, individual psixologik xususiyatlari, atrof-muhit ta'siri kabilar murakkab hayot tarzining dolzarb muammolaridan biridir.

Bu o'rinda Ma'mun universiteti o'z oldiga psixolog kasbiga tayyorlanadigan mutaxassislarni har tomonlama yetuk, eng avvalo, boshqalarga yordam berish ko'nikmasini shakllantirish bilan birga o'z shaxsiy muammolarini oldindan ko'ra bilish va uni hal qila olish imkoniyatiga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Chunki, inson shaxsida, turli yoshdagi kishilar bo'lgan jamoaviy munosabatlarda, kasbiy faoliyatga moslashish, yangi ijtimoiy rolni tushunib olish har bir inson hayotida yangi muammolarni keltirib chiqarishini hisobga olgan holda bu mezonlarga e'tibor qaratish hamda jahon amaliyotining muhim ahamiyatga ega bo'lgan, shuningdek, zamon talablariga mos keladigan jahon andozalari asosida mutaxassislikka tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan jamiyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, tabiiyki inson qadrini oshirish, uning huquq va manfaatlarini himoyasini kuchaytirishdek ezgu maqsadga yo‘naltirilgan. Aynan shu tufayli ham davlat rahbarining siyosiy irodasi bois huquqiy demokratik, adolatli jamiyatda, ilm-u fan rivoji uchun ilmiy-pedagogik jamoalarga zarur shart-sharoit, imkoniyat yaratib berilmoqda. Negaki, davlatimiz rahbari ta’kidlaganlaridek, “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug‘beklar, Navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak”, degan da’vatiga hamohang olib borilayotgan tizimli yangilanishlarning amaldagi in’ikosidir.

Agarki tarixdagi jarayonlarga nazar solib, tahlil etadigan bo‘lsak, davlat boshqaruvida olib borilgan odil siyosat, davlatning ilm-ma’rifatga, olimlarga e’tibori, ta’lim-tarbiya ustuvor etib qo‘yilgani o‘tmishdagi Uyg‘onish davriga xos eng muhim jihat bo‘lgan.

Aynan shu ma’noda, so‘nggi yillarda Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni, ayniqsa, ilm-fan, ta’lim sohadagi innovatsion yangilanishlar, olim va ziyolilarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, yoshlar ta’lim-tarbiyasi yo‘lida bajarilayotgan beqiyos ishlarni ma’rifatparvar Xorazmshoh Ma’moni ibn Ma’mun, Ali ibn Ma’munning, adolatparvar Sohibqiron Amir Temurning tamoyillariga qiyoslash mumkin. Ya’ni, bugungi davrimizda o‘tmish bilan bugun va kelajak uyg‘unlashgan holda yana Renessanslarga xos tamaddunga zamin yaratilmoqda.

Shu ma’noda Ma’mun universitetining o‘tmishdagi Ma’mun asos solgan, rivoj toptirgan akademiyasi singari dovuq tarqatishi borasidagi o‘z sa’yi harakatlarimizda dadil boraveramiz.

Nurjonov Arslon Otanazarovich,
Ma’mun Universiteti nodavlat ta’lim muassasasi
ta’sischisi, rektori, Xiva, O‘zbekiston

TIBBIYOT

Абдуллаев Равшанбек Бабажонович,

Тошкент тиббиёт академияси
Урганч филиали ички касалликлар,
реабилитология ва халқ таботати
кафедраси профессори
E-mail.: rabdullaev2007@mail.ru

Махмудова Лола Иззатуллоевна,

Бухоро давлат тиббиёт институти
госпитал терапия кафедраси доценти, PhD,
E-mail.: lolamahmudova21@gmail.com

ОРОЛ БЎЙИ ХУДУДИДА ЯРА КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШИШ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10028836>

АННОТАЦИЯ

Ошқозон ва ўн икки бармоқ ичак яра касаллиги билан оғриган 62 нафар беморнинг иммун статуси динамикада даволашгача ва даволашдан сунг ўрганади. Қўлланган даво усулларида клиник ва иммунокоррегик жиҳатдан самарали дори воситалари сифатида иммуномодулин ва бактримларнинг умум даво комплексига киритиш таклиф этилди. Ушбу дори воситаларининг нафақат иммунокоррегик хусусияти, балки яра чандиқланишининг тезлашиши ва беморларнинг шифохонада бўлиш муддатининг қисқаришига олиб келади.

Калитли сўзлар: яра касаллиги, иммуномодулин, бактрим, *Helicobacter pilori*, экология, Орол денгизи.

Abdullaev Ravshanbek Babazonovich,

Professor of the Department of Internal Diseases,
Rehabilitology and Traditional Medicine of the
Urgench branch of Tashkent Medical Academy
E-mail.: rabdullaev2007@mail.ru

Makhmudova Lola Izzatilloevna,

Associate Professor, Department of Faculty and
Hospital Therapy, PhD, Bukhara State Medical Institute
E-mail.: lolamahmudova21@gmail.com

NEW APPROACHES TO THE TREATMENT OF ULCER IN THE ARAL SEA REGION

ABSTRACT

We studied the immune status in dynamics before and after treatment in 62 patients with peptic ulcer of the stomach and duodenum. The immunocorrective and clinical efficacy of immunomodulin

and bactrim has been revealed, therefore, drugs have been proposed for the treatment of these diseases. It has been established that, in addition to the immunocorrective effect, they accelerate the healing of ulcers and reduce the time spent by patients in the hospital.

Key words: peptic ulcer, immunomodulin, bactrim, Helicobacter pylori, ecology, Aral Sea.

Абдуллаев Равшанбек Бабажонович,
Профессор кафедры внутренних болезней, реабилитологии и народной медицины
Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии
E-mail.: rabdullaev2007@mail.ru
Махмудова Лола Иззатуллоевна,
Доцент кафедры госпитальной терапии, PhD,
Бухарского государственного медицинского института
E-mail.: lolamahmudova21@gmail.com

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ В ПРИАРАЛЬЕ

АННОТАЦИЯ

Изучали иммунный статус в динамике до и после лечения у 62 больных язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Выявлена, иммунокорректирующая и клиническая эффективности иммуномодулина и бактрима, по этому препараты предложены для лечения данных заболеваний. Установлено, что кроме иммунокорректирующего влияния они ускоряют сроки заживления язв и сокращают время пребывания больных в стационаре.

Ключевые слова: язвенная болезнь, иммуномодулин, бактрим, Helicobacter pylori, экология, Аральское море.

КИРИШ ВА ДОЛЗАРБЛИГИ.

Ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак яра касаллиги – сурункали, қайталанувчи, кўзиш ва ремиссия даврлари алмашилиб келувчи касаллик бўлиб, унинг морфологик асоси – шиллик қаватда яра ҳосил бўлиши ҳисобланади. Ошқозон ва ўн икки бармоқ ичак яра касаллигининг келиб чиқиши полиэтиологик бўлиб, унда наслий, рухий, алиментар, механик, helicobacter pylori бактерияси, зарарли одатлар ва айрим дориларни назоратсиз узок муддат қабул қилиш муҳим аҳамиятга эга. Ушбу қайд этилган этиологик сабаблар таъсирида тажоввузкор ва ҳимоя омиллари ўртасидаги мувозанатнинг бузилиши оқибатида яра касаллиги ривожланади.

Шунингдек, асабийлашиш, стресс, чекиш, нотўғри овқатланиш (шиллик қаватга салбий, эрозияга олиб келувчи ва ошқозон шираси ишлаб чиқарилишини кучайтирувчи аччиқ, дудланган, хамирли таомлар, пишириқлар, курук ва совуқ овқатлар, овқатланиш мунтазамлигини бўзилиши, рафинирланган маҳсулотлар, қажва ва бошқалар), биологик туғма нуқсонлар ҳам касаллик юзага келишига сабаб бўлиши мумкин. Ҳозирги кунда Орол денгизи ҳавзасида юзага келган экологик ноҳушлик ҳолати ва бу билан боғлиқ бўлган инсон саломатлиги кўрсаткичларининг мураккаб ҳолатга тушиб қолганлиги илмий манбалар шарҳларидан маълум. Шу муносабат билан одамларнинг саломатлик кўрсаткичларига нокулай экологик омилларнинг салбий таъсири борган сари ошиб бораётганини эътиборга олиб, Ўзбекистон шароитида кўпгина касалликларга нисбатан тиббий йўналиш ва қарашларни қайта кўриб чиқиш ҳозирги замон талабларига мос бўлган тадбир бўлиб қолмоқда [1]. Охирги ўн йилликда бутун илмий жамият ва оммавий ахборот воситаларида Орол денгизи қуриши оқибатидаги экологик ҳалокат ва ижтимоий-иқтисодий муаммоларга жиддий эътибор қаратилмоқда. Инсоннинг табиатга чуқур ўйланмасдан аралашуви натижасида Орол денгизи сувининг кескин камайиши туфайли салбий оқибатлар юзага келди [3]. Оролнинг қуриган тубидан тарқалаётган туз-чанг бўрони ер атмосферасини ифлослантираётганлигига, Тянь-Шань ва Памир тоғ музликлари юзасига ўтириб унинг эришини тезлаштириб глобал иқлим ўзгаришларига олиб келаётганлигига, аҳоли саломатлигининг ёмонлашаётганлигига, ишсизлик, камбағалчилик, кўчиб кетиш ҳолатларига

бутун ҳамжамиятнинг эътиборини қаратиш зарур [6]. Жаҳоннинг йирик олимлари томонидан узоқ йиллар давомида олиб борилган кузатувлар натижасида инсон организмида ҳар хил хасталиклар келиб чиқиш хафани туғдирадиган омилларнинг маълум таснифи, янги айрим гуруҳларга ажратиш тартиби ва уларнинг касалликлар ривожланишига таъсир даражаси ўрганилган.

Мазкур натижаларнинг таҳлилига кўра инсон саломатлиги ва унинг кўрсаткичлари 18-20% ҳолларда иқлим ва ташқи муҳит омилларига айна даражада инсон биологиясига, 48-52% ҳолларда эса ҳар бир кишининг шахсий турмуш тарзига боғлиқдир. Тиббий хизмат билан боғлиқ омиллар фақат 8-10% ҳолларда инсон соғлигини белгилайди. Демак, одамлар соғлигини белгиловчи омилларнинг 66-72%и уни ўраб олган муҳитда мавжуддир [3]. Атроф-муҳит инсоннинг ўсиб ривожланиши ва соғломлигининг мустаҳкам бўлиши учун ўзига хос шарт-шароитларни вужудга келтиради. Лекин бундай шароитлар инсон билан уни ўраб турган табиий муҳит ўртасида муайян даражада ижобий муносабат ўрнатилгандагина яратилади, зеро ҳозир ва келажак авлодлар турмуш тарзининг яхшиланиши асосан экологик омилларга боғлиқ. Бутун Жаҳон Соғлиқни соқлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, 80% дан ортиқ касалликлар экологик шароит билан боғлиқ бўлган касалликлар ҳисобланади. Меъда ва ўн икки бармоқ ичак яра касаллиги сурункали қайталанувчи кечиши, тез-тез қўзиши билан ифодаланиб, кўп ҳолларда инсонларни сермахсул меҳнат ёшида ногиронликка олиб келади. Касалликнинг қайта қўзиши сабаби қабул қилинган умумий даволаш чора-тадбирларининг етарли даражада такомиллашмаганлигидандир. Катта ёшдаги аҳоли орасида яра касаллигининг келиб чиқишини, клиник турларининг ажратилишини, лаборатор ва инструментал текшириш усулларини такомиллаштириш ва даволаш услубларини танлаш борасида қатор ютуқларга эришилган [2].

Тадқиқотчилар томонидан омепразол, амоксициллин, фуразолидондан иборат учламчи терапия ўрганилганда аниқланганки, ушбу дори воситалари меъда шиллик қаватида анаэроб гликолизни кучайтиради, микроциркуляция бузилишларини кучайтиради. Бу таъсирлар натижасида липидлар пероксидланиш жараёнлари тезлашади. Ушбу жараёнларни коррекция қилиш мақсадида яра касаллигини даволашда омепразол, амоксициллин, тетрациклиндан иборат учламчи схемани қўллаш тавсия қилинган. *Helicobacter pilori* аниқланган ҳолда яра касаллигини даволашда метронидазол препаратининг ижобий таъсири, кексаларда эса антибиотикларни ярим дозада қўллаш лозимлиги олимларимиз томонидан аниқланган [5]. Иммуно тизимнинг хужайравий ва гуморал омиллари турли хил касалликлар патогенезида, шу жумладан, ошқозон ва ўн икки бармоқ ичак яра касаллиги патогенезида ҳам муҳим роль ўйнайди. Тадқиқотчилар томонидан тажрибада каламушларда токсик гепатит чақириб иммуномодулин ва фитин моддасининг липидлар алмашинувига ижобий таъсирини, буларнинг биргаликда қўлланилганда оксидантлик таъсири кучайиши ўрганилган [4].

МЕТОДЛАР ВА ЎРГАНИЛИШ ДАРАЖАСИ.

Жанубий Орол бўйи регионида тез-тез учраб турадиган ошқозон ва ўн икки бармоқ ичак яра касалликларида иммун жавобдаги бузилишлар механизми қонуниятларини аниқлаш жуда зарур. Шуларни эътиборга олган ҳолда илмий-тадқиқот ишимиздан мақсад, Жанубий Орол бўйи минтақасида яшовчи ошқозон ва ўн икки бармоқ ичак яра касаллиги билан оғриган катта ёшдаги беморларни иммунокоррегик даволаш натижаларини ўрганишдир.

Биз 16 ёшдан 55 ёшгача бўлган катта ёшдаги 62 беморларнинг ҳолатига, иммун статусига иммунокоррегик восита – иммуномодулин препаратнинг таъсирини ўргандик.

Иммуномодулин – бу ватанимизда (Вакцина ва зардоблар ИТИ Тошкент ш.) ишлаб чиқариладиган, пептид табиатли препарат айрисимон безнинг энг юқори фаоллик даврида, қўйлар хомиласи ва янги туғилган қўзилардан олинган бўлиб, одам иммун тизими фаолиятини яхшилайди. Иммуномодулин мушак орасига кунига бир маротаба 1.0 мл. дан 7 кун давомида киритилди. Текшириш ўтказилган беморларнинг барчаси клиник, эндоскопик ва иммунологик усуллар ёрдамида текширилди. Охириги ташхис эндоскопия натижаларига қараб қўйилди. Иммунологик текширишлар Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали микробиология кафедрасида бажарилди. Текширишлар даврида иммун статусни баҳолаш қуйидагича амалга

оширилди: Е-розетка ҳосил қилиш усули ёрдамида Т-лимфоцитларни Е.Р.Кудрявцева усули ёрдамида, иммуноглобулинлар сақловчи В-лимфоцитларни Froland, Natvig усули ёрдамида периферик қон зардобадаги А, G, М, иммуноглобулинлар миқдорини, умум қабул қилинган усул ёрдамида нейтрофиллар фагоцитар фаоллиги (НФФ) аниқланди. НФФ аниқлаш учун St. aureusнинг бир кунлик культурасидан фойдаланилди. Гастроудоденофиброскопия йўли билан яранинг чандиқ ҳосил қилиб битиш муддатларини ўргандик.

Ўрганилган барча беморлар тўртта гуруҳга бўлинади: 1-гуруҳ – 16 бемор, уларга умум қабул қилинган ошқозон ва ўн икки бармоқ ичак ярасига қарши даво (УД) усули билан бирга иммуномодулин инъекциялардан киритилди, 2- гуруҳни – 14 бемор ташкил қилиб, уларга УД комплексига бактрим киритилди. Бактрим (бесептол-480) – сульфаниламид препарат бўлиб беморларга 1 таблеткадан кунига икки маҳал овқатдан кейин берилди; 3-гуруҳда – 12 бемор бўлиб, улар УД комплекси билан бир қаторда иммуномодулин ва бактрим қабул қилишди; 4-гуруҳдаги – 20 бемор фақат ошқозон ва ўн икки бармоқ ичак ярасига қарши умум қабул қилинган даво усули билан даволандилар ва бошқа асосий гуруҳларга нисбатан назорат гуруҳи сифатида олиндилар. Текширилган барча беморлар ёши, жинси, ташхиси, касаллик давомийлиги ва яшаш шароитларига кўра бир-бирларига ўхшаш бўлиб, статистик жиҳатдан репрезентатив эди. Олинган натижаларни статистик ишлаш учун Студент ва Фишер усуллари билан фойдаландик.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.

Ўтказилган текширув натижалари (жадвал) шуни кўрсатдики, шифохонага тушган барча беморлар гуруҳларида чуқур иккиламчи иммунодефицит кузатилган. Бу солиштириш учун олинган соғлом одамлар кўрсаткичларига нисбатан Т - лимфоцитлар, В - лимфоцитлар ва НФФ нисбий миқдорининг камайиш, айти пайтда "нуль" лимфоцитлар нисбий миқдорининг ишонарли кўпайиши ($P < 0,001$) билан намоён бўлди. Солиштириш учун олинган кўрсаткичлар Гариб Ф.Ю., Залялиева М.В. лар томонидан ўтказилган текширишлар натижаларидан олинган. Чуқур иккиламчи иммунодефицит кузатилиши нафақат ошқозон ва ўн икки бармоқ ичак яра касаллигининг таъсири, балки худудимизда кейинги йилларда кузатилаётган экологик ноқулай шароитнинг (айниқса, сув омили) ҳам таъсири деб ҳисоблаймиз. Шу сабабли ушбу касалликларнинг даво комплексига иммунокоррекцияловчи воситаларнинг киритилиши патогенетик жиҳатдан асослидир.

1-гуруҳ беморларида иммун статус кўрсаткичларнинг (М иммуно-глобулинидан ташқари) барчаси ишонарли ижобий ўзгаргани ҳолда ($P < 0,001$), 2-гуруҳ текширилувчиларда В - лимфоцитлар, НФФ, А ва М иммуноглобулинларнинг нисбий миқдори даволашдан сўнг ишонарли равишда ўзгармади ($P > 0,05$). Т - лимфоцитлар ва G - иммуноглобулинининг миқдорлари статистик жиҳатдан ишончли ўзгарган бўлса ҳам ($P < 0,05$), аммо меъёр даражасига етмаган, бу бактрим дори воситасининг иммун тизимига ўзи алоҳида ижобий таъсири кўрсата олмаслигидан далолатдир. 3-гуруҳ беморлари иммун тизим кўрсаткичлари чуқур таҳлил қилинганда шу нарса маълум бўлдики, иммуномодулин ва бактрим препаратларнинг ошқозон ва ўн икки бармоқ ичак ярасига қарши даволаш комплексига қўшилиши иммун тизими барча кўрсаткичларининг ижобий ишонарли ўзгаргани ҳолда ($P < 0,001$), бошқа гуруҳлардан фарқи улар меъёр даражасига етди (жадвал).

Шунингдек, беморларнинг умумий аҳволи яхшиланиб, яраларнинг чандиқланиш муддатининг қисқаришига, шифохонада бўлиш вақтининг камайишига олиб келди. Шуниси эътиборга лойиқки, 4-гуруҳ беморлари иммун тизими ўртача кўрсаткичлари нисбий миқдорларининг барча кўрсаткичларида ижобий ўзгариш кузатилмади ($P > 0,05$).

ХУЛОСАЛАР.

Шундай қилиб, ошқозон ва ўн икки бармоқ ичак яра касаллигини даволаш комплексига иммуномодулин ва бактрим дори воситаларининг қўшилиши беморлар иммун тизими кўрсаткичларини ишончли оширди ва меъёр даражасига етказди, шунингдек, ушбу препаратлар яраларнинг чандиқланиш муддати қисқаришига, шифохонада бўлиш вақтининг камайишига олиб келади.

Жадвал

**Ошқозон ва ўн икки бармоқ ичак яра касаллиги билан даволанган беморлар
иммун тизими кўрсаткичларнинг динамикаси (M±m)**

		1 гуруҳ		2 гуруҳ		3 гуруҳ		4 гуруҳ	
Т- лимфоцитлар		34,7± 1,4	57,8± 1,6*	32,8± 1,2	43,9± 1,5*	33,6± 1,1	60,2± 1,1*	35,8± 1,6	39,9 ±1,3
В- лимфоцитлар		19,9± 1,8	25,1± 1,7*	19,2± 1,3	20,2± 1,5	19,1± 1,2	25,6± 1,9*	18,8± 1,4	1,7 ± 1,2
"нуль" лимфоцитлар		45,4± 1,9	19,1± 2*	52 ± 1,8	35,9± 2,1*	47,3± 2,2	34,6± 2*	45,4± 1,9	42,3± 2,1
Кон зардобдаги иммуноглобулинлар микдори г/л	A	1,9± 0,2	3,1± 0,3*	1,7± 0,2	2,2± 0,4	1,8± 0,3	3,8± 0,5*	1,9± 0,4	2,1± 0,4
	G	7,1± 0,6	12,4± 0,8*	6,8± 0,9	9,7± 0,8	7± 0,2	13,7± 0,4*	7,1± 0,5	7,9± 0,7
	M	1,0± 0,1	1,2± 0,1	0,9± 0,1	1,4±0,2	0,9± 0,1	1,8± 0,2*	1,0± 0,2	1,2± 0,1
НФФ		44,6± 1,9	56,3± 1,4*	43,1± 2	47,5± 2,1	44,6± 1,4	58,5± 1,8*	46,9± 1,7	48,3± 1,5

*Эслатма: * – юлдузчалар билан даволашгача ва даволашдан кейинги
кўрсаткичларнинг ишончли фарқлари кўрсатилган.*

Иқтибослар / References / Сноски

1. Абдуллаев Р.Б. и др. Аральский кризис: проблемы экологической культуры и здоровья. // Монография. -Ургенч. 2012. -С. 120. (Abdullaev R.B. and others. Aral crisis: problems of ecological culture and health. // Monograph. -Urgench. 2012. -p.120.)
2. Ивашкин В.Т., Маев И.В. и др. Диагностика и лечение язвенной болезни у взрослых. // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. -Россия. 2020. Том 30. -№1. -49-70 стр. (Ivashkin V.T., Maev I.V. and other Diagnosis and treatment of peptic ulcer in adults. // Russian Journal of Gastroenterology, Hepatology, Coloproctology. - Russia. 2020. Volume 30. -No. 1.- 49-70 pp.)
3. Игнатъева Н.О., Рунков С.И. Экологические и социально-экономические проблемы Аральского моря. // Огарёв-Online. Мордова. 2023. -№4 (189). 1-6 стр. (Ignatieva N.O., Runkov S.I. Ecological and socio-economic problems of the Aral Sea. // Ogaryov-Online. Mordovia. 2023. -No. 4 (189). -1-6 pag.)
4. Мирзаахмедова К.Т. Влияние соединений иммуномодулина и фитина на показатели перекисления липидов при экспериментальном токсическом гепатите. // in Library. Узбекистан. 2022. -№1. -181-183 стр. (Mirzaahmedova K.T. Effect of immunomodulin and phytin compounds on lipid peroxidation indices in experimental toxic hepatitis. // in library. Uzbekistan. 2022. -№1. -181-183 pp.)
5. Пашанова О.В. Эффективность комбинаций лекарственных препаратов в эрадикационной терапии язвенной болезни желудка, ассоциированной с *Helicodacter pylori*. // Вестник новых медицинских технологии. Электронное издание. Россия. 2023. - №17 (2). -7-20 стр. (Pashanova O.V. The effectiveness of combinations of drugs in the eradication therapy of gastric ulcer associated with *Helicodacter pylori*. // Bulletin of new medical technologies. Electronic edition. Russia. 2023. -No. 17 (2). -pp. 7-20.
6. Тилеукулова Г.С. Влияние Аральского кризиса на страны Центральной Азии. // Достижения науки и образования. Казахстан. 2022. №2(82). -14-16 стр. (Tileukulova G.S. The impact of the Aral Sea crisis on the countries of Central Asia. // Achievements of science and education. Kazakhstan. 2022. -No. 2 (82). -14-16 pp.

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 1, HONEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE
VOLUME 1, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000